

OG'IZ BO'SHLIG'I KASALLIKLARIDA DORIVOR O'SIMLIK LARNING O'RNI

Alimova Komila Dekanovna

Toshkent davlat stomatologiya instituti
O'zbek tili va pedagogika kafedrasida katta o'qituvchisi

Mardanov Abdulatif Abdulkarimovich

Toshkent davlat stomatologiya instituti talabasi

Nazarov Yusuf Musurmon o'g'li

Toshkent davlat stomatologiya instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10608683>

Annotatsiya. Stomatologiyada o'simlik dori-darmonlari tabiiy ravishda stomatologlarning professional imkoniyatlariga kiradi va ayniqsa foydali bo'lishi mumkin. Dorivor o'simliklardan profilaktika, terapevtik maqsadlarda yoki og'iz bo'shlig'i gigiyenasi uchun foydalanish shifokor-stomatologlarning kasbiy imkoniyatlariga to'g'ri keladi. Mazkur maqolada og'iz bo'shlig'i kasalliklarini davolashda dorivor o'simliklarning o'rni haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: og'iz bo'shlig'i kasalliklari, dorivor o'simliklar, yallig'lanish, yumshoq to'qimalar, o'simlik preparatlari, infeksiya, davolash yo'llari.

Og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining kasalliklarini davolash uchun ko'plab dorilar qo'llaniladi. Ularning tanlovi yallig'lanish jarayonining tabiatiga (o'tkir, yuqumli, surunkali), og'riqning mavjudligiga, lezyon elementlarining turiga, shu jumladan yumshoq to'qimalarning nuqsonlari bo'lganlarga va og'iz gigiyenasi holatiga bog'liq. Qo'zg'atuvchi omilni aniqlash va yo'q qilish katta ahamiyatga ega. Patogen mikroflora tomonidan boshlangan yallig'lanish jarayoni terapiyaga antimikrobiyal vositalarni kiritishni talab qiladi: antiviral, antifungal preparatlar, antiseptiklar va ba'zan antibiotiklar. Murakkab terapiyada og'riq qoldiruvchi vositalar, yallig'lanishga qarshi, antiseptik va keratoplastika vositalari qo'llaniladi.

Og'iz to'qimalarining tabiiy himoya mexanizmlarining normal ishlashi uchun qadim zamonlardan beri tabiiy dorixonalar preparatlari qo'llanilgan. Ulardan ba'zilari uzoq vaqtdan beri xalq tabobatida qo'llanilgan bo'lsa, boshqalari laboratoriyada o'rganish va klinikada sinovdan o'tkazilgandan so'ng yaqinda amaliyotga kirdi.

Dorivor o'simlik vositalarining shilliq qavat orqali so'rilishi, metabolik jarayonlarga ta'sir qilish, himoya xususiyatlarini oshirish va gomeostazni normallashtirish qobiliyati aniqlandi. Ularning mikrofloraga ta'siri, tarkibidagi o'zgarishlar va fermentativ faollik ham ma'lum. Ba'zi hollarda, sintetik tabiatdagi dori-darmonlarga nisbatan muvofiqlik bilan, o'simlik dori-darmonlari yagona chiqish yo'lidir.

Og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining kasalliklari uchun turli xil dozalash shakllari qo'llaniladi: damlama, infuzion, damlama, malham, o'simlik xamiri, o'simlik kokteyli va ularning kombinatsiyasi. O'simlik materiallaridan qaynatmalar va infuziyalarni tayyorlashning qulayligi ularni uyda ishlatishga imkon beradi. Infuzionni tayyorlash uchun siz odatda bir qoshiq o'tlarni olasiz yoki bir stakan suvda o'tlar to'plamini pishirasiz, infuzion qilasiz, suzishingiz va og'zingizni chayish uchun ishlatishingiz kerak. Qaynatma tayyorlash uchun o'simlik materiallari sovuq suvga quyiladi, so'ngra 10-15 daqiqa qaynatiladi, sovutiladi va filtrlanadi. Qaynatma va infuzion nafaqat chayish uchun, balki og'iz vannalari uchun ham ishlatiladi. Yallig'lanish jarayoni uchun o'simlik vositalaridan eng samarali foydalanish.

Yallig'lanishni keltirib chiqaradigan mikrofloraning tarkibini hisobga olgan holda mikroblarga qarshi ta'sirga ega o'simlik preparatlarini buyurish tavsiya etiladi, chunki ularning ba'zilari selektiv ta'sirga ega. Kokkal infeksiyasi ustun bo'lgan hollarda ushbu guruh mikroorganizmlariga bakteritsid yoki bakteriostatik ta'sir ko'rsatadigan o'simlik preparatlariga ustunlik beriladi, romashka, evkalipt, kalendula, chinor, Avliyo Ioann ziravorlari, timyan va adaçayı preparatlari bunday xususiyatlarga ega.

Ba'zida kokkal infeksiya bilan birga yallig'lanish jarayoni anaerob mikroflora, protozoa tomonidan qo'llab-quvvatlanadi, bu kasallikning doimiy va uzoq muddatli kursini belgilaydi. Bunday hollarda yaxshi terapevtik ta'sir sintetik keng spektrli antibakterial vositani, masalan, metronidazolni buyurganda paydo bo'ladi. Bundan tashqari, sanvirtrin 1% liniment yoki 0,5% lutenarin kabi o'simlik preparatlari muvaffaqiyatli qo'llaniladi. Xuddi shu dorilar nekrotik yarali gingivit va stomatit rivojlanishida muhim rol o'ynaydigan fusospirochetozni davolashda samarali bo'ladi.

Tibbiy amaliyotda antibiotiklar, antiseptiklar, sitostatiklar va gormonal dorilarning keng qo'llanilishi xamirturushga o'xshash qo'ziqorinlarning ustunligi bilan og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining disbiyozini rivojlanishiga, shuningdek, dori terapiyasiga chidamli mikroorganizmlarning shakllarining paydo bo'lishiga yordam beradi. Kandidozni davolash uchun eng samarali dorilar imidazol va triazol hosilalari hisoblanadi. O'simlik preparatlaridan lutenarin va sanguiritrin faol ta'sir ko'rsatadi. Antibiotiklarga va ayniqsa stafilokokkka chidamli turli patogen flora xlorofil o'z ichiga olgan dozalash shakllari va ularning hosilasi xlorofillipt (1% spirt yoki 2% moyli eritma) ta'sir ko'rsatadi.

Og'iz bo'shlig'i shilliq qavatini antiseptik bilan davolash uchun ko'pincha vodorod periksning 3% eritmasi va antiseptikni o'z ichiga olgan chayishlar

qo'llaniladi: xlorheksidin (Corsodyl, Peridex), triklosan (Colgate total), hexitidin (Prezident Profi). Og'iz bo'shlig'ini yuvish uchun deodorizatsiya, yallig'lanishga qarshi va dekonjestan ta'sirga ega dorivor o'simliklar (eman, adaçayı, kalamus, oregano, kalendula, evkalipt, yalpiz, elecampan, civanperçemi) infuziyalari va damlamalari qo'llaniladi.

Yallig'lanish kasalliklarini va shilliq qavatning shikastlanishini davolashning samarali usuli - xlorheksidinli "Prezident Effect" balzami va mallow va romashka ekstrakti. Qaynatma, o'simlik infuzioni yoki eliksir bilan chayish tez-tez, ba'zan 1-2 soatdan keyin amalga oshiriladi. Ularni og'iz vannalari va ilovalar bilan birlashtirish mumkin. To'qimalarning tiklanishini rag'batlantirish uchun o'simlikdan olingan va tuzatuvchi xususiyatlarga ega bo'lgan mahsulotlar, masalan, dengiz itshumurt yog'i, karotolin, Kalanchoe sharbati va malhami, aloe linimenti ishlatiladi.

Og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining kasalliklari odatda blyashka to'planishi va og'izdan yoqimsiz, ba'zan chirigan hidning paydo bo'lishi bilan tabiiy tozalanishning buzilishi bilan kechadi. Ushbu belgilarni bartaraf etish uchun professional gigienani amalga oshirish, blyashka, oziq-ovqat qoldiqlari, nekrotik to'qimalar, yiringli ekssudat va detritlarni olib tashlash kerak. Halitozni yo'q qilish uchun oltingugurt va azot o'z ichiga olgan birikmalarni zararsizlantiradigan vositalar buyuriladi. Bular antiseptiklarni o'z ichiga olgan chayishlar bo'lishi mumkin (Corsodyl, Colgate total Plax, Lizopak, Peridex, Reach, President Defence). Og'iz bo'shlig'ini peroksid birikmalari bilan kislorod bilan ta'minlash, shuningdek, natriy bikarbonat o'z ichiga olgan kompozitsion bilan yuvish muhim ahamiyatga ega.

Biologik muvozanatni tiklash va saqlash va og'iz bo'shlig'i shilliq qavatini himoya qilish uchun deodorizatsiya qiluvchi ta'sirga ega o'simlik preparatlari, ya'ni yalpiz, kalamus ildizi preparatlari, shuningdek, "O'rmon", "Evkalipt", "Stomatofit" eliksirlari qo'llaniladi. Xuddi shu maqsadda Air-lift (Biocosmetic) liniyasidan mahsulotlar tavsiya etiladi, ular orasida spreylar, tomchilar, tish pastasi, chayish, og'iz orqali foydalanish uchun kapsulalar, shuningdek zaytun moyi, maydanoz va yalpiz moylari bilan saqich mavjud. Uyda o'tlar, selderey ildizi, arpabodiyon mevalari bilan yuvib tashlang va kardamom urug'lari bilan chaynash tabletkalarini oling. Yallig'lanish jarayonini tezda davolash va epiteliya nuqsonlarini epitelizatsiya qilish uchun og'iz bo'shlig'ini individual parvarish qilishning asosiy qoidalariga rioya qilish kerak. Gigiena vositalarini tanlashda tish pastasi va yuvish vositasining tarkibini, shuningdek, tish cho'tkasiga qo'yiladigan talablarni hisobga olish kerak.

Terapevtik va profilaktik tish pastalarida og'iz bo'shlig'i shilliq qavati kasalliklarini davolash yoki oldini olish uchun qo'shimcha komponentlar mavjud. Ular o'z ichiga oladi.

Ba'zi preparatlar tabiiy xom ashyolardan tayyorlanadi - xlorofill, Seynt Ioann wort, romashka, evkalipt, kalamus, civanperçemi, kalendula, archa, ko'k barglari, qichitqi o'ti, chinor, mirra, yalpiz, adaçayı o'simlik preparatlari. Yallig'lanishga qarshi tish pastalariga quyidagilar kiradi: Lacalut Fitoformula, Lacalut Activ, President Classic, President Activ, President Exclusive, dorivor o'tlar bilan parodontol, Forest Balzam, New Pearl 7 o'tlar, Parodontax, SPLAT dorivor o'tlar, Corident Natura va boshqalar.

Ro'yxatda keltirilgan tish pastalari tarkibidagi o'simlikning biologik faol moddalari bakteritsid, yallig'lanishga qarshi, biriktiruvchi va deodorizatsiya qiluvchi ta'sirga ega. Og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining patologiyasi va periodontal kasallik bilan og'rigan odamlarda ehtiyotkorlik bilan davolash kerak. Tish cho'tkasini tanlashda siz diametri 0,15 dan 0,2 mm gacha bo'lgan yumshoq tolali (super yumshoq) cho'tkaga ustunlik berishingiz kerak.

Og'iz bo'shlig'i shilliq qavati kasalliklarini davolash rejasida, ko'rsatmalarga ko'ra, organizmga umumiy ta'sir ko'rsatadigan dori-darmonlar kiritiladi: vitaminlar, sedativlar, adaptogenlar, biostimulyatorlar, antioksidantlar. Umumiy terapiya dori-darmonlari orasida o'simlik preparatlari mavjud. Pion, valerian va onaning damlamalari tinchlantiruvchi vosita sifatida keng qo'llaniladi.

Og'iz bo'shlig'i shilliq qavati kasalliklarining patogenezida vitaminlarning roli ma'lum, shuning uchun nafaqat multivitaminli preparatlar, balki atirgul kestirib, qora smorodina va qichitqi o'ti barglaridan tayyorlangan vitaminli choyni ham buyurish oqlanadi.

Adaptogenlar, biostimulyatorlar, immunokorrektorlar organlar va tizimlarning funktsional holatini oshiradi, tananing nospetsifik qarshiligini yaxshilaydi, metabolik jarayonlarni, asabiy holatni normallashtiradi, jismoniy va aqliy faoliyatini oshiradi. Ko'rsatkichlarga ko'ra, ginseng, eleutherococcus, xitoy lemongrass, radiola rosea, leuzea, saporal, aloe va boshqalar tavsiya etilishi mumkin.

Shunday qilib, og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining kasalliklarini muvaffaqiyatli davolash usul va vositalarni tanlashda differentsial yondashuv bilan belgilanadi. Ularning arsenali katta darajasi tabiiy dorixona dori vositalaridan foydalanish orqali kengaytiriladi. O'simlik preparatlari mustaqil ravishda ham, kimyoterapiya bilan birgalikda qo'llaniladi. Stomatologik amaliyotda dorivor o'simliklardan foydalanish imkoniyati juda istiqbollidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Atrushkevich VG Kamistad preparatini og'iz bo'shlig'i va milklarning shilliq qavatining yallig'lanish kasalliklarini davolashda qo'llash. Dental Tribune ruscha nashri. 2007; 2:13-4.
2. Goncharova EI Stomatologiya amaliyotida dorivor o'simliklarning preparatlari: Ta'lim posobie. Moskva: "Prem'er-produkt" MChJ; 2008.
3. Gus'kov AV, Kuryakina NV. Preparatning og'iz bo'shlig'i mikroflorasi va taassurotlari bo'yicha samaradorligini o'rganish. In: [Stomatologiya savoli]. Ryazan'; 2003 yil: 30-1.
4. Dmitrieva LA, Romanov A.E., Tsarev VN, Ushakov RV, Karnauxov AT, Belyx ON. Antiseptiklarning mikroblarga qarshi faolligining qiyosiy tavsiflari va ulardan stomatologiya amaliyotida foydalanishning yangi istiqbollari. Stomatologiya. 1997 yil; 2:26-7.
5. Egorova SN, Urazova RZ Og'iz bo'shlig'i va stomatologik parvarish uchun terapevtik va profilaktika vositalari. Moskva: MTsFER; 2004.

